

El projecte

Ciencia Ciudadana y Sostenibilidad en el entorno B30 (CCB30) es un projecte que té com a objectiu incrementar la consciència ambiental del públic general. Per fer-ho proposa un treball aplicat amb infants i joves de escoles primària i secundària. Aquest treball consisteix en el disseny de pilots de ciència ciutadana sobre l'ús de l'aigua i l'energia i sobre el compostatge de residus orgànics.

Per què treballem amb centres de primària i secundària? Principalment per dos motius:

1. Per que està comprovat que els infants i joves poden incentivar canvis de hàbits d'ús de recursos i de gestió de residus al seu entorn familiar i vehicular un canvi social
2. Per que es puguin interioritzar en el currículum del centre a llarg termini

El pilot de compostatge

En aquest pilot realitzarem el desenvolupament de un procés complet de compostatge, des de la recollida dels residus orgànics fins a l'obtenció de compost per al seu ús com a fertilitzant. D'aquesta manera aconseguirem que els infants i els joves prenguin consciència de la gran quantitat de residus que es generen i com aquests poden tenir un ús més enllà i resultar profitosos. Els alumnes formaran part de tot el procés mitjançant la recollida dels residus al menjador i el control i estudi de diversos paràmetres del compostador com la temperatura i el nivell d'oxigen.

Els pilots d'aigua i energia

En aquest pilot fem treball de conscienciació dels volums d'aigua i del consum elèctric que suposen tasques quotidianas i activitats necessàries per viure com ho fem a les nostres societats, i dels impactes ambientals que aquestes suposen. Un exemple es la recollida i mesura de l'aigua de rentar les mans i l'estudi del seus impactes associats. Les famílies podrien participar mesurant amb les filles/fils els diferents volums d'ús d'aigua a casa.

A més, les dades que es recullen formen part d'una base de dades d'accés obert per que las persones que treballen en recerca ambiental les puguin fer servir.

Enquestes

Per poder observar el canvi en la consciència ambiental dels estudiants gràcies a aquestes activitats, el projecte inclou també la realització d'una enquesta, que es passarà dues vegades, una abans dels pilots i una altra després. Aquesta enquesta consistirà en una sèrie de preguntes relacionades amb la seva percepció sobre l'ús de recursos i la generació de residus i els seus impactes. És una enquesta anònima. La participació és voluntària i s'enviarà prèviament a les famílies un full de consentiment informat. En tot cas, els estudiants tenen dret a decidir no participar-hi en qualsevol moment.

El projecte a Cerdanyola:

Al poble, treballarem en combos d'una escola i un institut que treballaran junts en els pilots.

Els pilots es co-dissenyen amb el claustre, per tal de que estiguin completament integrats en la manera de fer i la realitat dels centres. Volem engegar activitats que es puguin mantenir en el temps.

Amb els centres decidim, entre d'altres, quin(s) pilot(s) son factibles, quins cursos participaran en el treball i els temps.

Els primers pilots han de començar durant el segon trimestre del curs 23-24 i el projecte dura encara un altre curs més, fins a la fi del 24/25.

Si teniu qualsevol dubte podeu contactar a Cristina Madrid, directora del projecte: Cristina.madrid@uab.cat (654111488), o a María Cassinello, tècnica d'investigació: maria.cassinello@uab.cat (628717404)